

வாஸந்தியின் புதினங்களில் பெண்கள் நிலைப்பாடு

முனைவர் மு. கவிதா

இணைப்பேராசிரியர் மற்றும் தமிழ்த்துறைத் தலைவர்
புனித அந்தோணியார் பெண்கள் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி
திண்டுக்கல்

ஆய்வுச் சுருக்கம்

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: சூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8246655](https://doi.org/10.5281/zenodo.8246655)

காலங்காலமாக அடிமையாக நடத்தப்பெற்ற பெண் சமுதாயம் இன்றும் அதே நிலையில் நடத்தப் பெற்று வருகின்றது. கண்ணுக்குப் புலப்படாத பல்வேறு கட்டுப் பாடுகள் அவர்களை இறுக்கிக் கொண்டுள்ளன. கற்பக் கோட்பாடு, ஆண் ஆதிக்கம் போன்றவற்றால் பெண்கள் துன்புறுத்தப்பட்டு வருகின்றனர். இத்துன்ப நிலைகளிலிருந்து அவர்கள் விடுதலை பெறுவதற்கு மேற்கொள்ளப்படும் முயற்சிகளும், ஆக்கப் பூர் வமான சிந்தனைகளும் பெண்ணியத்தின் அடிப்படை நோக்கம். அவற்றைத் தற்காலப் படைப்பிலக்கியங்களும் பலவகையில் வெளிப்படுத்துகின்றன. இதனடிப்படையில் இலக்கியத்தை ஆராய்வது பெண்ணியத் திறனாய்வின் ஒரு கூறாகும். இவ்வகையில் வாஸந்தியின் புதினங்களில் பெண்களின் விதவைநிலைப்பாட்டைக் கண்டறிவதும் அவற்றின் வழி அவர் உணர்த்த விரும்பும் கருத்துக்களை ஆராய்வதும் இக்கட்டுரையில் நோக்கம்.

விதவைகளின் நிலைப்பாடு

“நம் தமிழ்ச் சமுதாயத்தில், பெண்கள் என்பவர்கள் தனித்து நிற்க முடியாதவர்கள். அவர்களுக்கு எந்த நிலையிலும் ஆண் துணை தேவைப் பட்டுக் கொண்டே இருக்கிறது. திருமணமாகும் வரை பெற்றோரின் துணையுடன் வாழ்கிறாள். கணவன் இறந்து விடுவானாயின் அதன் பின்னர் தன் மகனுடைய துணையிலேயே உயிர் வாழக் கூடியவளாக இருக்கிறாள்”¹ என்பார் அண்ணாமலை. கல்வியறிவற்ற விதவையர் பிழைக்க வழியின்றி வீட்டு வேலை செய்வார்கள். தாமறிந்த ஒரே ஒரு தொழிலாக இதனைச் செய்து தம் குழந்தைகளைப் பாதுகாப்பர். “கதவில்லா வீடு” புதினத்தில் சுந்தரி ஏழ்மையுற்ற விதவைப்பெண். மூன்று குழந்தைகளுடன் தகப்பன் வீட்டிற்கு வந்துவிட்டாள். தகப்பன் வீட்டில் எல்லாரும் பீடி சுற்றுபவர்கள். நாள் முழுவதும் வேலை செய்தால் பதினைந்து ரூபாய் கிடைக்கும். இரண்டு வேளை சாப் பாட்டிற்கே வழியில்லை. இதில் சுந்தரிக்கு நோய் வந்துவிட, செவிலி மேரி உதவி செய்கிறாள். உன் நோயைக் குணப்படுத்தி விடுகிறேன் என்கிறாள். தன் பிள்ளைகளை வளர்ப்பதற்கு தன் வருமானம் தேவை என்று மறுத்துவிடுகிறாள்.

“அக்கா நல்லதுக்குத்தான் சொல்றாங்க. தெரியுது. ஆனா எப்படிக்கா வீட்டை விட்டு வருவேன்? மூணு பிள்ளைங்களைப் பார்த்துக்கணும். எல்லாரும் உட்கார்ந்து பீடி சுத்தினால்தான் கொஞ்சமாவது அன்னாடம் கூலி கிடைக்கும். அப்பாவுக்கு அடுத்தபடியா நான்தான் அதிகமாச் சுத்தறவள். நான் வந்து விட்டால் எல்லாரும் பட்டினி கிடக்க வேண்டியதுதான்”² என்கிறாள். கணவனை இழந்து வறுமையிலும் தன் குழந்தைகளை நேர்மையான வழியில் காப்பாற்ற முற்படுகிறாள். தன் இறப்பு வரையில் குழந்தைகளைக் கைவிட மனமில்லாமல் உழைக்கும் பெண்ணாக திகழ்கிறாள். இதனையே,

“இப்படியே இருந்துட்டுப் போறேன்கா. மூச்சு அடங்கிற வரைக்கும் நம்மாலே ஆன உதவியை வீட்டுக்குச் செய்யனும். அதுக்குப் பிறகு என்ன நடக்குமோ நடந்துக்கட்டும்”³ என்கிறாள். ஏழ்மையிலும் விதவைத் தாயைச் சார்ந்து வாழும் குழந்தைகள். குழந்தைகளுக்காகத் தன் நோயைப் பொருட்படுத்தாமல் தாய் வாழ்கிறாள். “ஆயிரம் தந்தையைவிட ஒருதாய் உயர்வானவள்” என்ற மனோபாவின் கூற்று, குழந்தைகள் பசித்திருக்கத் தான் உண்ண மறுக்கும் தாய் மனத்தின் பாசம், அன்பு, தியாகம், உணர்வு ஆகிய பண்புகளில் மிளிர்வது இக்கதைவழி புலனாகிறது.

விதவை சார்பு நிலையை விரும்பாமல்

“சமூக ஆய்வு என்பது ஒரு விசாலமான சொல், சமூகத்தை மேற்போக்காகக் காண்பதி லிருந்து அதை மிகமிக ஆழமாக ஆய்வு செய்து காணும் எல்லா அம்சங்களும் இதனுள் அடங்கும். ஒரு கலைஞனின் மிக முக்கியமான நோக்கம் மனித சமுதாயத்தை ஆராய்வது”⁴ என்பார் எஸ் தோதாத்திரி. ஒரு பெண் தன் வாழ்க்கையில் கணவனை இழந்த நிலையில் தனித்து நிற்பதும், ஆணையோ, பெற்றோரையோ, ஏனையோரையோ சார்ந்து வாழ்வதும் அவளது சுயவிருப்பத்திலும் தன்னம்பிக்கையிலும் அடங்கும். தன்னால் தனித்தியங்க இயலும்

என்ற நிலையில் பெண்கள் இயங்கி வருவர். கதாசிரியர் பெண் ஆணைச் சார்ந்து வாழ விரும்பாமல் தனித்தியங்குவதைக் காட்டியுள்ளார்.

“கதவில்லா வீடு” கதையில் மேரி அனைவருக்கும் உதவும் பெண்ணாக காட்டப்படுகிறாள். செவிலியாக மருத்துவமனையில் வேலைப் பார்ப்பவள். வேலை செய்யும் இடத்தில் மற்றவர்களுக்காக வருந்தும் அன்புள்ளம். விதவையான நிலையில் தன் மகனை படிக்க வைத்து, வெளிநாட்டில் வேலைப்பார்க்கும் நிலைக்கு வளர்த்து விடுகிறாள். தன் மகன் தன்னை அழைக்கமாட்டானா என்று ஏங்கும் தாயின் உள்ளம்,

“பீட்டரிடமிருந்து கடிதம் வரும் வழக்கம் ஏதுமில்லை. மாதத்துக்கு ஒரு முறையோ இருமுறையோ டெலிபோனில் பேசுவான். அதுவும் என்ன, மூணு நிமிசம் எதைப் பேச முடியும்? நீ சொளக்கியமா குழந்தை நல்லா இருக்கா, தமிழ் பேசறதா? என்பதற்குள், “நேரமாச்சும்மா வெச்சுடறேன், உடம்பைப் பாத்துக்க? என்பான். ஒரு முறை நீ எங்களோடு வந்து இரேன், ஒண்டியா ஏன்திண்டாடறே?ன்னு கேட்டதில்லை”⁵ என்று வருந்திக் கொள்ளும். இறுதியில் தன் மகனிடமிருந்து அழைப்பு வந்தபோது, ஏழைப்பெண்ணைப் படிக்க வைப்பதற்காக வர மறுத்துவிடுகிறாள். யாரையும் சார்ந்து வாழாமல் தனித்து வாழும் தன்னம்பிக்கையுடனும் வாழ நினைக்கிறாள்.

“என்னம்மா, எப்பவர் நீங்க?”

என்றான் பீட்டர்.

“எனக்கு இப்ப கிளம்ப முடியாது பீட்டர்.

கொஞ்ச நாளைக்கு வேலை இருக்கு”

“எத்தனை காலத்துக்கு இப்படி வேலை செய்வீங்க?”

“முடிஞ்சு வரைக்கும்”⁶ என்றாள்.

கணவனை இழந்து தனித்து நின்றபோதும் பிற ஆடவனைச் சார்ந்து வாழ எண்ணாது தனது சொந்த உழைப்பில் நம்பிக்கைக் கொண்டவள்.

“பெண்கள் ஆண்களைப் போன்று தனிவாக நடந்து கொள்ள வேண்டும். பெண்கள் தனியாக

வாழ முடியும் எதையும் சாதிக்க முடியும் என்னும் நிலையில் வாழ வேண்டும்”⁷ என்ற பெரியாரின் கருத்து இங்கு நினைக்கத்தக்கது.

இளம் விதவையர் நிலை

ஒரு பெண் அனைத்து நிலைகளிலும் எவரையேனும் சார்ந்திருக்கும் தன்மையுடைய வளாகவே காணப்படுவாள். குறிப்பாக, விதவையாகப் பெண் சார்ந்து வாழும் நிலையில் பல்வேறு சிக்கல்களுக்கு உட்படுவாள். “கணவனை இழந்தோர்க்குக் காட்டுவதில்” என்ற கருத்து அனைவரின் மனங்களில் பதிவாகியிருந்த பண்பாட்டுச் சூழலில் பெண் சார்ந்து வாழ்பவள். அதிலும் கணவனை இழந்த பெண் யாரையேனும் சார்ந்தே வாழ வேண்டியவள் என்ற சமூகநியதி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. “துணைவி” என்ற புதினத்தில் வரும் திவ்யாவின் அம்மா சிறு வயதில் திருமணம் செய்து, ஆறு மாதங்களே கணவனுடன் வாழ்ந்தவள் பதினேழு வயதில் விதவை. அனைத்தையும் இழந்து, குடும்பத்தில் அத்தனை வேலைகளையும் செய்து, அந்த வீட்டைத் தவிர வேறு ஒன்றும் அறியாதவளுக்கு கிடைத்தபட்டம், வேசி, ஆண்களின் இச்சைக்கு ஆளாக மறுத்ததால் பட்டத்துடன் வெளியேறுகிறாள். ஊரார் முன்னிலையில் குடும்பத்தார் அவளை அடித்து விரட்டுகின்றனர். வீட்டில் ஆண்களின் பேச்சைக் கேட்டு வாழ்ந்ததால் ஒன்றுமில்லை.

“சொன்னதைக் கேட்டுண்டு இருக்கிறதானா இரு. நா அம்மாவை சமாதானப்படுத்தறேன்” என்கிறார் ரகசியக் குரலில் அம்மாவின் தலை திமிரவேயில்லை. பெரியப்பா அங்கிருந்து நகர்ந்ததும் மெல்ல எழுந்திருக்கிறாள்.”⁸

கற்பை விற்று காலமெல்லாம் வாழ விரும்பாமல், தன்மானத்துடன் வீட்டு வேலையும், சமையல் வேலையும் செய்து தன்மகளை படிக்க வைக்கிறாள்.

“படிப்பறிவு இல்லாமற் போனாலும் தான் அவமானப்பட்டு விட்டோம் என்கிற பிரக்ஞையல்லவா? பெண்ணுரிமைகளைப் பற்றி ஏதும் அறிவார்ந்த ஞானமில்லாமலே தன் உரிமையை நிலைநாட்டிக் கொண்டவள்.

யாரும் அறியாமல் சிலுவையில் அறையப்பட்ட வாழ்க்கை அர்ப்பணித்துக் கொண்ட பல்லாயிரம் விதவைப் பெண்களின் ஒரு பிரதிநிதி”⁹ என்று தன் தாயை உயர் வாக நினைத்து, அவளின் துயரத்தை படம் எடுத்து, அதில் வெற்றியும் கொள்கிறாள் திவ்யா. உடல் வேதனையுடன், உள்ள வேதனையும் தாங்கி தன் மகளை வளர்த்தவள்.

“பெண் இனத்திற்கு விமோசனம் கிடைக்க வேண்டுமென்றால் அவள் இப்போது இருப்பது போல வெறும் பிரச்சனையாக மட்டும் இருந்து விடக் கூடாது அவள் ஒரு சக்தியாக மாற வேண்டும்”¹⁰ என்னும் டி.கே.சீனிவாசன்.

“அந்தச் சக்தி பெண் சமுதாயத்திற்கு கலாச்சாரப் பண்பாட்டு விடுதலையோடு மிக முக்கியமாகப் பொருளாதார விடுதலையும் புரணமாகக் கிடைக்கும் போதுதான் கிடைக்கும்.”¹¹

இரா.மோகன் கருத்தை ஒவ்வொருவரும் அடிமனதில் பதித்துக் கொள்ள வேண்டும். இதுவே விதவையர் சிக்கலுக்கு வழிகாட்டியாகவும் அமையும்.

“விட்டு விடுதலையாகிசுக புதினத்திலும் யோகம்மாள் என்ற பதினமூன்று வயது சிறுமிக்கு திருமணம் செய்து வைத்து, அன்றே கணவன் இறக்க, கைம்மை கோலம், லெட்சுமி அவளை மாற்றி படிக்க வைத்து, சமூக சேவகியாக மீட்டெடுத்தார்.

“பதினமூன்று” மெல்லத் தலை நிமிர்ந்த யோகுவின் கண்களில் நீர் படர்ந்திருந்தது. “கடன் ஒடன்பட்டு அப்பா பெரிய இடம்னு அவசரமா கல்யாணம் செஞ்சாரா, நா புக்காத்துக்கு வரதுக்குள்ளே எங்காத்துக்காரர் செத்துப்போயிட்டார்”¹²

என்று கூறும்போது அந்தப் பெண்ணின் நிலைமையை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. இவளுக்கு மாற்றத்தை தர விரும்புகிறாள் லட்சுமி,

“போக்கிடமில்லாத கம்மனாட்டி” - எத்தனைக் கொடுமான வர்ணனை! யோகுவின் குழந்தை முகமும், எல்லாம் ஸ்லோகப் புத்தகங்கள் என்ற குரும்புச் சிரிப்பும்

நினைவுக்கு வந்தது. அந்த மொட்டைத்தலையும், முரட்டுப்புடவையும் எத்தனை பெரிய தண்டனை. அவள் செய்யாத குற்றத்துக்கு! அவளை அந்த வீட்டிலிருந்து பிய்த்தெடுத்து பள்ளியில் சேர்த்துவிட வேண்டும் போல”¹³ லசுமிக்குப் பரபரத்தது. அதனையே அவளுக்கு செய்து விதவை நிலையிலிருந்து விடுதலை அளித்தாள்.

தொகுப்புரை

மாற்றத்திற்குரிய மாற்றம் தன்னிடம் இருந்தே தொடங்க வேண்டும் என்ற வாக்கியத்தை தன் புதினத்தில் வார்த்துக் காட்டியவர். பெண் கல்வி வேண்டும் என்பதை அனைத்து பாத்திரத்திலும் நயம்பட உரைத்துள்ளார் படித்த பெண்கள் வீட்டில் இல்லாமல், பணிக்குச் சென்று, குடும்பத்திற்கும் சமூகத்திற்கும் உதவுபவர் களாகக் காட்டியுள்ளார். பல இடர் பாடுகளுக்கு இடையில் பெண்கள் மனந்தளராமல் சமூகப்பணி புரிபவர்களாகவும் சமுதாயம் குறித்துச் சிந்திப்பவர்களாகவும் இருக்கின்றனர். தன்னலம் பேணாது பொது நலம் சார்ந்த பெண் பாத்திரங்களையே ஆசிரியர் படைத்துள்ளார். முற்போக்கு சிந்தனையும், மரபு மாற்றத்தை விரும்பும், இலட்சியப் பெண்களே ஆசிரியர் பாத்திரங்களாக உளவவிடுகிறார். பெண்கள் இனம் ஊக்கம்

கொண்டு இயங்குபவர் களாகச் சமுதாயத்தில் திகழ வேண்டும் என்ற படைப்பாளியின் தீவிரம் சிந்தனைப் போக்கு. விதவைப் பெண்கள் கற்புநிலை தவறாது, தன் சுய பொருளாதாரத்தைக் கொண்டே வாழ்கின்றனர். சமூகத்தில் பெண்களால் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும் என்பதை ஆசிரியர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

அடிக் குறிப்புகள்

1. மு.அண்ணாமலை, நமது பண்பாட்டில் நாட்டுப்புற இலக்கியம், ப.124.
2. வாஸந்தி, கதவில்லா வீடு, ப.84.
3. மேலது, ப.85.
4. எஸ்.தோதாத்ரி, தமிழ் நாவல்கள் சில ஆய்வுகள், ப.36.
5. வாஸந்தி, கதவில்லா வீடு, ப.52.
6. மேலது, ப.144.
7. ஈ.வே.ரா. பெரியார், பெண் ஏன் அடிமையானாள்?, ப.34.
8. வாஸந்தி, துணைவி, பக்.165-166.
9. மேலது, ப.167.
10. டி.கே.சீனிவாசன், ஆடும் மாடும், பக். 149-150.
11. இரா.மோகன், நாவல் வளர்ச்சி, ப.260.
12. வாஸந்தி, விட்டு விடுதலையாகி, ப.196.
13. மேலது, பக்.196-197.